

Дві незвичні події часів архієпископа Рафаїла Заборовського: підроблена грамота і «диявольська» дитина

Постать владики Рафаїла Заборовського можна вважати знаковою для всієї Східної Європи XVIII ст. Достатньо лише переглянути його укази, розпорядження, повчання, тобто його тексти, а також окремі сюжети та символи діянь, щоб побачити неповторну й оригінальну особистість. Попри це, про Рафаїла Заборовського, як це не дивно, написано дуже мало праць. Серед усіх Київських владик XVIII ст. – чи не найменше, хоча він, в чому я глибоко переконаний, заслуговує на не одну книгу порівняно з його попередниками та наступниками на Київській кафедрі.

Першим біографом Заборовського був Яків Воронковський – постриженник кафедрального Софійського монастиря (1754) та кафедральний писар, а згодом ігумен Видубицької обителі Чуда Архангела Михаїла. Він мав змогу працювати в кафедральному та митрополичому архіві, а окрім того, збирати усні свідчення сучасників Рафаїла Заборовського, який помер 1747 р. Це поєднання офіційної і приватної інформації перетворили тексти Воронковського водночас у переднаукові біографічні студії та непересічне джерело, що забезпечило цим текстам довге життя й використання¹. Потому про Заборовського писали хіба що в невеличких енциклопедичних та довідкових виданнях. Одиною серйозною публікацією була оперта на архівні матеріали стаття під криптонімом Д. В. (Дмитро Вишневський, який назвав цю публікацію у своїй автобіографії²) про діяльність владики Рафаїла на Київській кафедрі³. Водночас, імовірно, П. Г. Лебединцев опублікував промову Георгія Кониського над труною Заборовського 29 листопада 1747 р., що стало своєрідним нагадуванням про визначного історичного діяча «вустами» його сучасника⁴.

На початку XX ст. протоерей Софійського собору Петро Орловський, який заходився прославленням та канонізацією владики Рафаїла, видав

¹ Яків Воронковський (1726–1774). Історія Софійської кафедри, монастирів, Київської Академії та біографії Київських митрополитів / Упор. В. І. Ульяновський. К., 2021. 208 с. Попередня публікація біографії Рафаїла Заборовського авторства отця Іакова: (Іаков Воронковський). Киевский митрополит Рафаил Заборовский // Киевские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. 1893. № 1. С. 16–20 (публікатор – П. Г. Лебединцев).

² Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі – ІР НБУВ). Ф. 175. Спр. 1306. Арк. 1–4.

³ Д. В(ишневский). Киевский митрополит Рафаил Заборовский и его меры к исправлению духовенства // Киевская старина. 1899. Март. С. 397–423.

⁴ Слово, сказанное Георгием Конисским в Киево-Софийском соборе при погребении Рафаила Заборовского, митрополита Киевского (1747 года ноября 29-го дня) // Труды Киевской духовной академии. 1893. Кн. 6. С. 306–315.

перше суто наукове дослідження про Заборовського⁵, а також опис його смерті та поховання за текстом Якова Воронковського⁶. Саме цими публікаціями П. Орловського користувалися всі автори довідкових і джерелознавчих видань у наш час⁷. Професор Київської духовної академії С. Т. Голубев зафіксував у одному з рукописів, що в 1875 р. студент Молчинський писав кандидатський твір про Рафаїла Заборовського⁸. Фонд рукописних дисертацій КДА зберігся, однак, вказаного тексту там немає, як немає у списках академістів за всі 70-ті рр. XIX ст. й названого студента⁹. Гадаю, що С.Т. Голубев помилився у прізвищі – це був Петро Олексійович Молчанов, випускник 29-го курсу КДА (1872–1876), магістр церковно-історичного відділення, який затим викладав у Київській духовній семінарії. Рукопис його випускної праці не зберігся, але відома його публікація про діяльність Рафаїла Заборовського як мецената Академії¹⁰. Імовірно, це була частина згаданої випускної роботи.

Новою спробою дати загальний нарис життя, діянь, смерті й прославлення Рафаїла Заборовського була моя стаття¹¹. На щастя, водночас зі мною особою владики Рафаїла зацікавився талановитий молодий дослідник Ігор Нетудихаткін, який видав кілька статей про побут Заборовського та його оточення, а в 2023 р. – цілу книгу із промовистою назвою «Серце, що палає»¹². Учений позиціонував своє монографічне видання як «життя» владики Рафаїла після його смерті – тобто, прояви

⁵ Сказание о блаженном Рафаиле, митрополите Киевском / Сост. прот. Петр Орловский. К., 1908. 53 с. (окреме видання з: Труды Киевской духовной академии. 1908. № 6. С. 233–255. № 7/8. С. 457–487).

⁶ Орловский П. Погребение киевских митрополитов Рафаила Заборовского и Арсения Могилянського // Труды Киевской духовной академии. 1904. № 7. С. 457–467.

⁷ Хижняк З. І. Заборовський Михайло, чернече ім'я Рафаїл // Києво-Могилянська академія в іменах XVII–XVIII ст. Енциклопедичне видання. К., 2001. С. 213–214; Дзюба О. М. Заборовський Рафаїл // Енциклопедія історії України. Т. 3. К., 2005. С. 185; Д.Б.К. Рафаил (Заборовский) // Православная энциклопедия. Т. 59. М., 2020. С. 372–374. Див. також: Мицик Ю., прот. З документації Київського митрополита Рафаїла Заборовського // Труды Київської духовної академії. 2016. № 16 (188). С. 216–224; Кагамлик С. Українська православна ієрархія XVII–XVIII ст.: інтелектуальний та духовний виміри. К., 2018. С. 668–670.

⁸ IP НБУВ. Ф. І. Спр. 62291–62457. Арк. 447.

⁹ IP НБУВ. Ф. 304.

¹⁰ Молчанов П. Протектор Киевской академии Рафаил Заборовский, митрополит Киевский // Киевские епархиальные ведомости. 1876. № 5. С. 162–172. № 7. С. 228–236.

¹¹ Ульяновський В. І. Життя, діяння і смерть Київського митрополита Рафаїла Заборовського: сюжети і символи сакрального і обшарпаного // Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної. К., 2020. С. 245–316.

¹² Нетудихаткін І. Серце, що палає: Святитель Рафаїл Заборовський (1676–1747). К., 2023. 132 с.

чудес, його шанування, відкриття і дослідження мощей і поховального облачення тощо. Проте дослідник постійно звертається до окремих періодів і сюжетів із земного життя Заборовського, тож ця книга наповнена не лише «життям» після смерті, а й реальними подіями з біографії владики. Загалом у незначній за кількістю публікацій історіографії «рафаліади» чи не найбільш детально в життєписі владики Рафаїла навітлений сюжет «Заборовський і Київська академія»¹³. Власне, названими роботами й обмежується історіографія щодо постаті Рафаїла Заборовського.

У цій короткій розвідці я зупинюся на двох сюжетах, пов'язаних із Заборовським та його добою, які можна віднести до казусів, оскільки обидва ці сюжети випинаються із загальної канви, є поодинокими й більше не повторюються. Отже, обидва епізоди можна вважати унікальними й водночас девіантними щодо поведінки головних дійових осіб. Реакція самого Рафаїла Заборовського на ці події передбачувано негативна. Однак обидві історії маркують цілу низку ментальних установок, поведінкових моделей, емоцій та стосунків між людьми, вбираючи в себе характерні особливості доби та її соціуму.

1. Фальшована грамота.

Архіви зберегли чимало власноручних документів Рафаїла Заборовського та виданих від його імені. Саме вони є найціннішими артефактами, які засвідчують непересічність його особистості як у церковно-пастирському, так і в суто людському вимірах. Серед сотень таких документів мені трапився один, написаний від імені владики Рафаїла, нібито з його підписом і кафедральною печаткою, але без відома Заборовського. До того ж це була грамота з анафемою¹⁴. Тож ідеться про цілком сфальшовану грамоту. Історіографія знає численні фальсифікати, які створювали з різною метою, але головню по смерті зазначених у текстах діячів. Прижиттєвих фальсифікатів, тобто, коли особа, яка їх мала б видати, була ще жива й активно діяла, неймовірно мало, оскільки це було б ризиковано для творців та користувачів фальшивкою. Випадок, який розглядаємо, цікавий тим, що творець фальсифікату був важливою духовною особою і створював фальшивку з, так би мовити, «благородною» метою. Тож, як це все суміщалося у свідомості духівника доби Заборовсь-

¹³ Аскоченский В. И. Киев с древнейшие его училищем Академиею. Ч. 1. К., 1856. С. 206–297. Ч. 2. К., 1856. С. 77–113; Молчанов П. Протектор Киевской академии Рафаил Заборовский, митрополит Киевский // Киевские епархиальные ведомости. 1876. № 5. С. 162–172., № 7. С. 228–236; Вишневский Д. Киевская академия в первой половине XVIII века. К., 1902; Голубев С. Т. Старый корпус Киевской академии (Мазепин) и его «репарация» при архиепископе Рафаиле Заборовском // Труды Киевской духовной академии. 1913. № 6. С. 275–324; Люта Т. Рафаїл Заборовський та Києво-Могилянська Академія // Пам'ятки України. Історія та культура. 2014. Спецвипуск. № 11. С. 42–49; Яременко М. Перед викликами уніфікації та дисциплінування Київської православної митрополії у XVIII столітті. Львів, 2017.

¹⁴ ІР НБУВ. Ф. 160. Спр. 596. Арк. 133–140.

кого, й може «пояснити» вся справа з підробкою, яку розглядали в Київській духовній консисторії.

Щоб зрозуміти цей документ, варто спочатку поставити його в контекст подій і фактів часу творення фальшивки. Грамота від імені архиєрея була складена на території «зарубіжної» частини Київської митрополії – тобто, зони, яка перебувала у складі Речі Посполитої після Андрусівської угоди, але залишилася під духовним управлінням Київського владики. Особливе значення опорних пунктів у цій зоні мали монастирі, головними серед яких були Віленський Свято-Духів (тут перебував «старший» над усіма православними монастирями та вір'янами за кордоном вповноважений Київським владикою та призначений Святим Синодом), а також Слуцький Троїцький, Оршанський Кутейнський, Пінський Богоявленський, Берестейський Симеонів, Медведівський Миколаївський¹⁵. Київський архиєрей мав обмежені можливості нагляду й керівництва зарубіжними монастирями й приходами. Він призначав «старших» віленських і слуцьких, до того ж для слуцьких начальників потрібне було затвердження (презента) від власників Слуцька князів Радзивілів. Ігуменів у всі обителі обирала сама братія за згодою світських осіб (у зв'язку з цим частими були суперечки), владику Рафаїл лише затверджував обраних, видавав ставлені грамоти, призначав суддів для розв'язання спірних питань. Як зазначав Федір Титов, влада митрополита над зарубіжними парафіями й монастиря була «заочною», що спричинило часті зловживання місцевого духівництва, особливо ігуменів та монахів. Найбільшою карою за такі зловживання від владики могло бути позбавлення повноважень і вилучення з обителей та приходів порушників, однак, нерідко вони не виконували волі архиєрея й залишалися на своїх місцях¹⁶.

Саме в цьому контексті й стався епізод із підробленою грамотою. Він цілком вписується в зазначене тло життя «зарубіжних» монастирів Київської кафедри.

Справа стосувалася суперечки між ігуменом Пінського Богоявленського монастиря Варфоломієм Назаревським і протегованим ним священником Романом Махновичем – з одного боку, та шляхтою Пінського повіту с. Серпиків і їхнім ставлеником еромонахом Інокентієм – з іншого. Процес почали місцеві жителі, які позиціонували себе шляхтичами (12 осіб). У липні 1739 р. вони подали скаргу на ім'я владики щодо неправильної заміни їхнього священника, обраного до храму Димитрія Солунського. Тоді на їхнє прохання владику Рафаїл благословив слу-

¹⁵ Титов Ф. И. Русская Православная Церковь в Польско-Литовском государстве в XVII–XVIII вв. (1654–1695). Т.1: Западная Русь в борьбе за веру и народность в XVII–XVIII вв. Первая половина тома (1654–1725). Опыт церковно-исторического исследования. К., 1905. С. 288–301; Т. 3: Заграничные монастыри Киевской митрополии-епархии в XVII–XVIII вв. К., 1916. С. 45–46 (повний перелік усіх 36 монастирів, які дослідник поділив на п'ять груп).

¹⁶ Титов Ф. И. Русская Православная Церковь в Польско-Литовском государстве. К., 1905–1907. Т. 3. С. 41–42, 45–46, 71–72.

жіння там еромонаха Інокентія, який мав підпорядковуватися Богоявленському ігуменові Варфоломію. Однак із подачі останнього шляхтич Роман Махнович «тайним образом написал себе презент», «давши корупцію» ігумену, разом вони їздили до Києва та добилися хіротонії Романа. Так скаржники відразу визначали отця Романа як фальсифікатора (сам собі виготовив презенту від імені вірян), а ігумена Варфоломія як хабарника. Загалом, це була звична норма тієї доби щодо звинувачення супротивної сторони. Це треба мати на увазі під час розгляду скарги / виправдання обох сторін. За словами шляхтичів, після повернення з Києва Варфоломій почав тероризувати Інокентія, забрав у нього ставлену грамоту Заборовського та на шляхтичів «клятву видав» (тобто наклав анафему від імені владики) з метою утвердження священником Махновича. Шляхта ж не хотіла приймати Романа, з яким «в непрестанных мятежах пребывает». Тобто утворилася патова ситуація: новопризначений Заборовським священник перебував у конфлікті з активною частиною мирян. Тож отець Роман вирішив зосередити у своїх руках сакрум, який використовувався для проведення таїнств. Зокрема, за словами скаржників, священник забрав мирницю (посудину з миром) у свій дім, щоб нею не міг користуватися Інокентій, у результаті чого двоє дітей померли нехрещеними. Скаржники-шляхтичі також писали владиці, що ігумен Варфоломій підробив грамоту від імені самого Рафаїла Заборовського. У цій підробленій грамоті шляхтичів звинувачували в обстоюванні «бродячаго чернеца волоцюгу Иннокентия», тож іменем владики всі вони «предани неблагословению и анафеме».

Такою була «правда», викладена у скарзі від пінської шляхти на ім'я владики Рафаїла¹⁷. Усі викладені обставини, якщо б вони були правдивими, вимагали відсторонення обох духовних осіб від посад та позбавлення сану. А в об'єктивних межах вони показували наявність значного конфлікту між вірянами (принаймні, їх частиною) та духовними особами. Цей конфлікт був пов'язаний із відомим правом презенту – тобто самі віряни мали обирати гідного священника до свого храму, давати йому письмовий документ про таке обрання (презенту), з яким обраний мав їхати на затвердження до владики. Скаржники стверджували, що такої презенту Романові не давали, він її «створив» (тобто підробив) сам, і в цьому священнику спряв ігумен Варфоломій. Отже, підробка гадана чи справжня, згідно із скаргою шляхтичів, спочатку була виготовлена й відвезена Заборовському до Києва, який сприйняв її як реальну презенту й висвятив Романа Махновича до храму Дмитрія Солунського. А другу підробку вже від імені архієпископа виготовив ігумен Варфоломій. Зазначу відразу: під час слідства питання про презенту та її підробку було відсунуте розглядом другої фальшивки як більш важливої.

Проте в 1739 р. консисторія цієї справи не розглядала, оскільки суперечок прихожан із священниками було доволі багато по всій митрополії. Детальний розгляд справи було розпочато за кілька років,

¹⁷ ІР НБУВ. Ф. 160. Спр. 596. Арк. 133–134.

коли фальшива грамота з анафемою від імені Рафаїла Заборовського в копії потрапила до Києва. У 1742 р. ті самі шляхтичі знову подали скаргу Заборовському, в якій просили залишити при храмі еромонаха – «нам как Бог с небес ангела сослал, так нам отца Инокентия, старца побожного, постоянного, к набоженству и всякой должности своей годного». Окрім того, шляхта скаржилася на ігумена Варфоломія за побиття Інокентія та «нас самих, покладаючи, канчуками быть, не разсуждая чина шляхетского»¹⁸. Дуже цікавою біла характеристика обраної особи еромонаха Інокентія, як «ангела», посланого Богом. Тобто, йшлося про неймовірні духовні риси священнослужителя. Чи він справді був таким побожним, сказати важко, особливо в світлі показань супротивної сторони. Попри це, важливий сам акцент на неймовірній побожності, який робили віряни-скаржники. Цей акцент був їхнім власним, чи орієнтованим на Заборовського? За текстом скарги точно можна говорити лише про друге, бо щодо першого є сумніви. Другим моментом була вказівка на рукоприкладство Варфоломія як щодо Інокентія, так і щодо самих скаржників. Побиття священнослужителем свого колеги, як показують документи часів Заборовського, не було великою рідкістю, як і бійка священника з мирянами. Однак у цьому випадку Варфоломій не сам учиняв фізичну розправу, але наказував це робити своїм підданим. Шляхтичі сприймали такі езекуції болісно, оскільки вони ображали шляхетську честь. Проблемним було лише саме шляхетство сільських жителів, однак, це питання не стосувалося духовної влади, яка мала сприймати заявлене шляхетство як належне. Тож скаржники загалом робили акцент на хибних діях ігумена Варфоломія та протегованого ним отца Романа, а еромонаха Інокентія та себе самих вони виставляли жертвами свавілля.

Звісно, ситуація була доволі заплутана й складна. Це стало цілком очевидним, коли ігумен Варфоломій повідомив архиєреєві свою «правду». Він був поставлений в ігумени самим Рафаїлом Заборовським 25 вересня 1739 р. з наказом наглядати за всіма православними Пінського повіту. Ігумен з'ясував, що старовинна церква Дмитрія Солунського в с. Серпиках має значні земельні володіння та борти, які прибрали до своїх рук місцеві жителі й замість світського священника запросили до себе еромонаха Інокентія, який прибув із Волощини. Через презенту від вірян він отримав ставлену грамоту Заборовського з підпорядкуванням його Пінському монастирю. Однак, за словами ігумена, до монастиря Інокентій ніколи не з'являвся та послуху ігумену не чинив, седмицю не служив і не сповідався, на листи ігумена не відповідав. Урешті Варфоломій сам приїхав у Серпики й провів обрання нового священника – «в Писании Божественном скусного человека Романа Махновича», тож він отримав свячення від владики Рафаїла, й більшість вірян його визнали. Але двоюрідний брат Романа Стефан Федорович цим був не вдоволений та підмовив інших користувачів церковних володінь не допускати Романа

¹⁸ Там само.

до служби. Тож вийшло, що одні не допускали Романа, а інші – Інокентія, «и было тоє контроверсии чрез недель чтири». Отже, в поясненні Варфоломія були підкреслені дві обставини: непослух йому еромонаха Інокентія та церковні землеволодіння, які «привласнила» місцева шляхта. Цікаво, що на чолі супротивної сторони став близький родич Романа. Обидва брати були світськими особами, позиціонувалися шляхтичами, і якщо церковну землю прибрала до своїх рук місцева шляхта, то і Стефан, і Роман мали б до цього стосунок. Однак, наполягаючи на земельній проблемі, ігумен звинувачував лише Стефана з його прибічниками, тоді як причетності Романа до експлуатування церковної землі взагалі не згадував.

За словами ігумена, йому довелося «примиряти» сторони. Проте Інокентій чомусь утік і пів року «неведомо где волочился», затим повернувся, й Варфоломій прийняв його в монастир. Історія зі втечею й поверненням Інокентія була сумнівною, оскільки ігумен тримав його в монастирі ледь не попри волю еромонаха. Відтак методи «примирення», ймовірно, були доволі жорсткими саме щодо Інокентія: Варфоломій розумів, що усунення еромонаха з «поля боротьби» вплине на її результат, тож ізоляція була дієвим способом подолання супротивника. Шляхтичі ж так само Романові землі та чиншу (щорічне утримання) не віддали. Натомість вони також розуміли, що безпека їхнього ставленика розв'язує справу. Тож вони вирішили викрасти Інокентія з монастиря (слуги ігумена ввіймали його вже в човні), але їм це не вдалося. З наказу ігумена ввійманого еромонаха замкнули в буцегарні. Описані події вказують, що Варфоломій тримав Інокентія в обителі силоміць, тоді як його прихильники намагалися визволити еромонаха. За словами ігумена, повернутий в обитель Інокентій визнав свою провину щодо наміру втечі. Згодом уночі Стефан Федорович із трьома особами напали на келію ігумена й вимагали видати Інокентія. До того ж вони лаяли не лише ігумена, а «и архиерейское имя безчестне поносили». Ця остання констатація була зорієнтована власне на архиерея та образу його честі супротивником. А все це разом виправдовувало фізичну розправу ігумена і з еромонахом, і з його світськими прибічниками. Тож Варфоломій наказав і самого еромонаха, і його захисників побити канчуками, у Інокентія відібрав ставлену грамоту. Ігумен стверджував, що еромонах обіцявся мешкати і монастирі, але одначе врешті втік. Уся ця історія показує явне зловживання владою Варфоломія, хоча, звісно, він представляв свої вчинки як благо для Церкви і приходу, а також як захист честі владики Рафаїла.

Усе, що відбувалося далі, знову представлено словами ігумена. 8 травня 1742 р. Інокентій із прибічниками прийшли в храм на вечірню службу, «порвали иерея Романа за груди и о землю бросивши, епитрахиль з него здер (Стефан – В.У.) да на иеромонаха Иннокентия надевши велел вечерне править». Романа ж далі били на цвинтарі, вирвали волосся з голови й бороди. Ігумен про все це доповідав архиєреві 21 лютого 1743 р. та отримав наказ накладати заборону (йшлося про заборону причастя) на Інокентія та вірян, якщо не припиниться ворожнеча.

От тоді ігумен Варфоломій і вирішив скласти «заборонну» грамоту від імені Рафаїла Заборовського. Він сам пояснив причину й методику складання фальшивої грамоти: «на помянутих разбойников и гвалтовников именем его преосвященства писать Божие и архиерейское неблаго-словение такое, якое имеется при деле, место печати катедральной и под-пись руки архиерейской копии подписал, устрашая оных судом Божиим, чтоб оны до духовных дел не интересовались». Отже, Варфоломій склав текст грамоти з анафемою на супротивників, підробив підпис Заборовського й кафедральну печатку. Це був, так би мовити, повний фальсифікат – і за змістом, і за формою. Якщо підпис Заборовського можна було скопіювати з інших документів, то кафедральну печатку підробити було важче – потрібна була форма для відтиску. Все це було зроблено нібито для того, щоб світські особи не втручалися в духовні справи. Варфоломій певною мірою перекинував норму: саме прихожани не лише мали повне право, а й повинні були обирати священника до свого храму, ігумен міг його підтримати, або не підтримати, тобто – презенту від мирян і антипрезенту від ігумена. Навпаки, Варфоломій не міг пропонувати свого ставленика без презенту від мирян, тобто усувати прихожан від вибору священника ігумен не мав права. Отже, кожна зі сторін «викручувала» усталені загальні норми на власну користь.

Наведу текст фальшивки повністю:

«Рафаил Заборовский Божию милостию православный архиепископ Киевский, Галицкий и Малые России обывателем села Серпиков, тым, которые противу правил святых отец в духовные втручаются интересы, чрез сие пастырско объявляем. Пречестный игумен Богоявленского братского Пенского монастыря Варфоломей донесл нам пастыреви, что некоторая тамошняя шляхта, а именно Иван Белкович, Стефан Петливич, Антон Федорович из протчими единомысленныками своими, преслушавши указ наш и волю архиастырскую, бродящаго чернеца волоцюгу Иннокентия до своей тамошней Серпицкой церкви приимают и священнодействовать ему доущают, правилно же намы пастырем рукоположенного иерея Романа от священнодействия и доходов парохияльных отрешают. А понеже правила святых отец всех тих, которые, препомневшы страх Божий, в духовные интереса упорно утручаются, предают анафеме, того ради вышереченных Стефана Петлевича, Ивана Белковича, Антона Федоровича з помянутим бродягою Иннокентием и зо всеми единомысленныками их, яко не покоривих и противных церкви Божией сынов, на которых некоспит гнев Божий, Божию и нашему архиерейскому предаем неблагословению и анафеме, потому аж пока оны совершенно о своей продерзости не покаются и не будут требовати прощения от нас и разрешения. Дан в катедре нашей киевской 1742 года месяца февраля 25 дня. Смиранный Рафаил архиепископ Киевский»¹⁹.

Тож грамота написана за традиційною на той час формою. Проте в ній чимало й незвичного. Насамперед – негативна характеристика

¹⁹ Там само. Арк. 133 зв. – 134.

Інокентія, якого сам Заборовський поставив у священники до храму Дмитрія Солунського й видав ставлену грамоту, а з іншого боку – позитивний образ отця Романа, висвяченого владикою Рафаїлом у священники відповідно до привезеної презенти й запевнення Варфоломія, що Інокентій кудись зник і «волочиться». Довільне трактування канонічних норм щодо анафематствування та заборон для світських осіб, які втручаються не в загальні церковні справи, а в життя свого приходу. Загалом у грамотах Заборовського посилення на канони завжди верифіковані, й не обмежуються загальною фразою. І, звісно, архиерей не міг накласти анафеми на еромонаха Інокентія без його звинувачення в ересі. Нарешті, скорочений титул Заборовського в підписі. Втім, цей текст був розрахований на ту групу прихожан, яка ворогувала з Романом та Варфоломієм й не розумілася на нюансах документів із кафедри, ба більше про анафему. Фальсифікатор, вочевидь, сподівався, що грамота справить своє враження, супротивники злякаються прокляття й відлучення від Церкви та упокоряться ігуменові й опікуваному ним священнику. Однак це не подіяло, навпаки – призвело до відставки самого творця фальсифікату.

У такий спосіб ігумен Варфоломій намагався розв'язати ситуацію на користь Романа Махновича та примусити його ворогів замовкнути. Він зужив задля цього небувалий метод церковної анафеми, яка накладалася лише на еретиків, але не в цій звичайній ситуації боротьби між двома групами й священнослужителями. Нібито ігумен піклувався про «благо справу», але саме він не міг зуживати для «благої справи» явний обман, та ще й представляти його власною волею архиерея. Саме це стало присудом самому Варфоломію.

Із наказу Рафаїла Заборовського Київська духовна консисторія розглянула предметно «пінську справу» детально. У присуді наводилися витримки з Номоканону щодо правила накладання анафеми (лише архиерей і в крайньому випадку). Було ухвалено відсторонити Варфоломія від ігуменства та на рік позбавити священнослужіння, а на його місце поставити одного з трьох кандидатів (кафедрального еромонаха Мельхиседека Богдановича, намісника Братського монастиря Афанасія Грабовського чи кафедрального еромонаха Йосипа Буринського). Новий ігумен мав наново розслідувати справу Романа, Інокентія та шляхти. Якщо підтвердиться інформація від Варфоломія, тоді Стефан та його поплічники на рік мають бути позбавлені причастя та права входити у храм, але якщо вони невинні – жодних покарань на них не могло бути накладено. Інокентій у разі його вини мав бути позбавлений права служити в приході, а право Романа підтверджується. Владика Рафаїл призначив ігуменом слідчого Мельхиседека й доручив йому завершити справу²⁰. На жаль, мені не вдалося віднайти документів щодо нового слідства.

Натомість відома доля фальсифікатора. Єромонах Варфоломій, якого на рік поселили в Михайлівському Золотоверхому монастирі «за

²⁰ Там само. Арк. 139 зв. – 140.

явленню предерзость мою», в 1744 р. давав пояснення стосовно справ Пінського монастиря, які мав передати новому ігуменові (гадаю, призначений Святим Синодом) Йосипу Хряновському та здати в кафедру свою грамоту на ігуменство. Варфоломій повідомляв, що всі документи сховані в монастирі, про що знає намісник. Сам він скаржився, що Йосип забрав його власний екіпаж, що він витратив чимало власних коштів на поїздки у Варшаву, Слуцьк, Пінськ і т. п. у справах монастиря та просив архиєпископського прощення за свій вчинок²¹. Призначене Варфоломієві покарання на той час було завершено. Зазначу, що у своїх показаннях він нічого не говорив про стару справу, тож нове слідство, ймовірно, не встановило його невинуватості. Тож, гадаю, провина Варфоломія була підтверджена. Проте, це лише гіпотеза. Відсутність свідчень, хто з двох претендентів – Інокентій чи Роман – врешті став настоятелем храму Дмитрія Солунського не дозволяє дати однозначну відповідь про суть остаточного рішення.

Щодо самої сфальшованої грамоти варто сказати, що Варфоломій намагався підробити «стиль» звичних грамот Рафаїла Заборовського, щоб цьому тексту дали віру, оскільки цей неповторний «стиль» був добре відомий сучасникам. Ігумен своїм вчинком здійснював «благе діло», але єзуїтськими методами, коли будь-які засоби виправдовують результат (хоч цей результат виявився невдалим). Фактично він, так би мовити, «став архиєреєм» в одному тексті, й цей жест був доволі символічним для характеристики рівнів свідомості «зарубіжного духовенства», дії якого слабо контролюються з центру митрополії. Гадаю, лише в «зарубіжній» частині єпархії став можливим такий унікальний фальсифікат, що вкотре підкреслює складність контролювання її духовенства київською духовною владою та різні форми зловживання нею на місцях.

2. «Диявольська» дитина.

Ще одна подія, яка стала об'єктом опіки духовної влади в Києві, була не просто незвичною, а й доволі трагічною. Моторошна справа про народження та смерть дитини через навмисне вбивство стала викликом для всіх у Києві. Це був страшний смертний гріх, який в духовному сенсі також розглядав архиєрей Рафаїл. Звісно, факти дітозгубництва не були казусом у Гетьманщині. Однак більшість із них стосувалася вбивства (навмисного чи ненавмисного) новонароджених дітей, щоб приховати їхню появу на світ²². А справа, про яку йтиметься, стосувалася ритуального вбивства, опертого на нехристиянські забобони й уявлення простолюду.

15 листопада 1743 р. киево-подільський протопоп Георгій Городецький доповів владиці Рафаїлу, що 5 листопада дружина подільського прихожанина Григорія Сердечного народила дитя «в пузыре». Пологи приймали баби-повитухи Андріїха Салейка та Іваниха

²¹ Там само. Арк. 115–115 зв.

²² Маслійчук В. Дітозгубництво на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII ст. Харків, 2008.

Литовка. Ці дві жінки «за недосмотром и неискуством своим» дійшли висновку, «якобы оное дитя нечеловеческого подобия, но бесовского, убили, осиковым колком, и у хате под полом закопали». Коли ж батьки дитини прийшли до тям, 8 листопада вони відкопали дитину й побачили, що «человеческого подобия тоє дитя женска полу имелось»²³. Це була жахлива трагедія. Митрополит Рафаїл наказав Київській духовній консисторії негайно вчинити слідство.

Обидві повитухи оповіли, що дитя було «в пузире», тож зрозуміти чи це людина, чи «скотина» було неможливо. Вони не наважилися розрізати «пузир» та подивитися на немовля. Навпаки, повитухи сприйняли таке новонароджене в «пузирі» за «бесовское мечтание», «диявольську» з'яву й вирішили позбутися її традиційним народним способом. Вони запропонували батькові нічого не повідомляти священнику, зберегти таємницю, щоб не постраждала вся родина. Обидві жінки задля проведення ритуального обряду наказали Григорію затесати осиновий кілок, щоб зліквідувати ним «бісівське поріддя». Повитухи запевняли, що в «істоти» видні якісь крила (це були рученята дитини) та хвіст (ніжки), які випинали з «пузиря». Вони переконували Григорія: «се де в тебе бесище родилось». При цьому вони «стали заклинать, как им бабам ненаверзлося на гуду». Тобто повитухи провели обряд «закляття» «диявольської» дитини. Затим вони кілком пробили немовля через потилицю в рот наскрізь²⁴.

Григорій при цьому ледь не вбив дружину, яку врятували від самосуду чоловіка люди (питання, хто саме – з'ясовано не було, хоча це означало, що у ритуалі були й інші свідки). Лише коли він заспокоївся жінка упросила Григорія вирити плід і подивитися дитину. Саме тоді (за три дні, 8 листопада) батьки побачили, що «пузир» наповнений кров'ю. Коли його розірвали – там виявилось нормальне немовля жіночої статі. Під час цього були присутні й обидві баби-повитухи, які визнали свою помилку, однак, виправдовувалися візуальними спостереженнями плоду.

Після з'ясування справи подружжя звернулося до місцевих священників приходської Введенської церкви Стефана Кордашевського, Івана Каменського і Стефана Кіндратієва, а ті й собі – до протопопа Георгія Городецького. Для батьків йшлося про поховання дитини, яка не була охрещена, та ще й убита.

Шоковані консистористи та архиерей кваліфікували цю справу як убивство світськими людьми немовляти й вирішили передати слідство Київському магістрату²⁵. Водночас у постанові, яку підтвердив Рафаїл Заборовський, нічого не говорилося про народні пересуди, богословське спростування їх, не давалося повчання для вірян тощо. Не було й мови про відьомство, чаклування, нечисть та осиновий кілок, диявольські з'явлення, чого вимагала сама незвична ситуація. Але найважливіше, що в постанові нічого не було сказано про місце поховання дитини (нехреще-

²³ ІР НБУВ. Ф. 232. Спр. 237. Арк. 1.

²⁴ Там само. Арк. 3–3 зв.

²⁵ Там само. Арк. 4–5.

ної). Не йшлося також про таємне поховання плоду в жилій хаті батьків як повного нонсенсу. Отже, духовна влада не давала жодних рекомендацій щодо цієї неординарної події. Невже всі консистористи та владика Рафаїл бути настільки приголомшені цією справою, що навіть не могли її коментувати? Для мене саме це – відсутність будь-якої прямої реакції на незвичну ситуацію – залишається не зрозумілим.

Звісно, осуд причетних осіб, зокрема баб-повитух²⁶, був покладений на світську владу. Однак вона могла лише сконстатувати факт злочину й призначити фізичне покарання, тоді як духовне мало б покладатися на церковну владу на чолі з архиєреєм.

Два казуси часів Рафаїла Заборовського показують різні рівні його реакції на них: пряме втручання й покарання фальсифікатора – з одного боку, та відсторонення від події, передачу її на розгляд світської влади, повна відсутність знаменитого Рафаїлового настановчо-повчального слова – з іншого. Можливо, мої висновки передчасні, оскільки завершення обох цих справ – не відомі. Тож, обмежуся лише тим, що вони віддзеркалюють різні архетипи поведінки, ментальних установок, розуміння добра і зла, божественного і диявольського, законного і незаконного, благочестивого і гріховного. Ці невеличкі «крапельки» з реального життя церковних і світських людей, включно із самим Рафаїлом Заборовським, як «формула води», містять у собі численні грані сущого.

²⁶ Див.: Боряк О. Сільська баба-сповитуха в статусі родопомочниці // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2000. Вип. 35–36. С. 441–445; Сердюк І. Баба-повитуха у ранньомодерному суспільстві (за даними статистичних джерел та етнографічних досліджень) // Краєзнавство. 2009. № 3–4. С. 214–220.